

TA'LIM TIZIMIDA BOOKTRAILER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH VA UNING AHAMIYATI

Ismatillayeva Mahliyo Muzaffar qizi

“Profi University” nodavlat oliy ta'lim muassasasi Navoiy filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244595>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari orqali o'quvchilarning o'qish faolligini oshirish va o'smirlaning e'tiborini kitob mutolaasiga jalb qilishda multimedia vositalaridan ya'ni kitob treylaridan foydalanish ahamiyati va afzalliklari ko'rib chiqiladi. Booktailar texnologiyasini ta'limda qo'llashning dolzarbligi, vaqt konteskti, ta'limni raqamlashtirish va virtualizatsiya qilish, ijtimoiy tendensiyalar, bugungi o'quvchi tomonidan ma'lumotni qanday qabul qilish xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: booktrailer, texnologiya, trening, multimedia vositalari, raqamli ta'lim, ta'limni virtualizatsiyalash, kommunikatsiya texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматриваются важность и преимущества использования мультимедийных средств, а именно книжных трейлеров, в повышении читательской активности учащихся и привлечении внимания подростков к чтению книг посредством современных коммуникационных технологий. Анализируются актуальность использования технологии Booktailar в образовании, контекст времени, цифровизации и виртуализации образования, социальные тенденции, а также особенности получения информации современным студентом.

Ключевые слова: буктрейлер, технологии, обучение, мультимедийные инструменты, цифровое образование, виртуализация образования, коммуникационные технологии.

Abstract. The article examines the importance and advantages of using multimedia tools, i.e. book trailers, in increasing the reading activity of students and attracting the attention of teenagers to book reading through modern communication technologies. The relevance of using Booktailar technology in education, the context of time, digitalization and virtualization of education, social trends, and the characteristics of how to receive information by today's student are analyzed.

Keywords: Book trailers, technology, training, multimedia tools, digital education, virtualization of education, communication technologies.

Zamonaviy dunyoni raqamlashtirish, san'atning virtualizatsiyasi, insonning virtual muhitga bog'liqligi kuchayishi sharoitida odamlarga raqamli madaniy voqelikni tez va samarali boshqarishga yordam beradigan axborot vositalarining ahamiyati ortib bormoqda. Eng yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari dunyoni va insonni axborotning asosiy iste'molchisi, o'quvchi, axborot mahsuloti yaratuvchisi sifatida jadal o'zgartirmoqda. Shu bois, raqamli makonga to'liq moslashgan yosh avlodning yuksak kitobxonlik faolligi bugungi kunda umuman jamiyat muvaffaqiyatning eng muhim mezoniga aylandi. Shu qatorda jadallik bilan rivojlanayotgan davrda mamlakatimizda ham yoshlarni kitobxonlikga jalb qilish va kitobxonlikni targ'ib qilishning barcha zaruriy choralari ko'rilmogda. Buning isboti o'laroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yilning 12 yanvar kuni “**Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida**”gi farmoyishida “aholi, ayniqsa, yoshlar orasida badiiy jihatdan yuksak, intellektual

saviyani o‘stirishga xizmat qiladigan kitoblarga bo‘lgan talabni o‘rganish, shu jumladan, ijtimoiy so‘rovlar orqali aniqlash, nashriyotlar tomonidan chiqariladigan badiiy, ma'rifiy, yoshlarning dunyoqarashini kengaytirishga doir adabiyotlarning (shu jumladan, elektron shaklda) umumiy buyurtma ro‘yxatini shakllantirish tizimining holatini o‘rganish” mahsus vazifa sifatida belgilandi. Dunyoning barcha mamlakatlarida ta’lim va madaniyatga tatbiq etayotgan yangiliklar yoshlarning axborot manbai, bo‘sh vaqtini o‘tkazish shakli, bilim olish vositasi sifatida kitob bilan munosabatda bo‘lish usullari o‘zgarganligini ko‘rsatmoqda. Prezidentimizning “Dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi xalq birinchi navbatda o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma’naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa avvalo insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda”¹, - degan so‘zlari dunyo miqyosida kitobsevarlikni oshirishning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Kitob odatiy formatda ishlashni to‘xtatib, raqamli muhitda o‘zining mahsus hayotini yashay boshladi. Kitob va yosh o‘quvchi o‘rtasida aloqa o‘rnatish uchun o‘quvchining yoshga doir idrokini hisobga olgan holda zamonaviy axborot muhitiga mos tushadigan darajadagi texnologiya kerak. Bunday texnologiyalar biri kitob reklamasida muvafaqqiyatli foydalaniladigan texnologiya bu booktrailer texnologiyasidir. Booktrailer kitob reklamasida iste’molchi e’tiborini tortadigan eng samarali reklama texnologiyalaridan biriga aylanib bormoqda. Booktrailerdan amaliy foydalanish XXI asrdan boshlab nafaqat kitob reklamasida, balki ta’lim sohasida ham keng tarqalib bormoqda. Bu vizual multimedia reklama mahsulotining maqsadli auditoriya ongiga ta’sir qilish, uni harakatga undash va bugungi kun odamining o‘qish madaniyatini shakllantirish qobiliyati bilan bog‘liq. Ilmiy pedagogik adabiyotlarda booktrailerlarga tadqiqotchilar tomonidan “onlayn muloqot janri, kitob haqida istalgan shaklda hikoya qiluvchi, eng yorqin tasvirlarni tasvirlaydigan qisqa video va uning mazmunining taniqli nuqtalari” (Yakina L.N 2014, 42-45-bet), “Kitobning eng diqqatga sazovor joylarini o‘z ichiga olgan va uning mazmunini bir shaklda tasvirlaydigan qisqa video talqin ko‘rinishidagi kitob haqidagi e’lon” (Kopylova, 2012), “nashriyot sanoatining sezilarli atributi va kitob madaniyatining muhim hodisasi” (Shcherbinina, 2016, 18-bet), “o‘quvchining qiziqishini oshiradigan innovatsion usul” (Moxun, 2016,..77), “o‘quvchini e’tiborini jalb qilishga qaratilgan badiiy matni(ham klassik, ham zamonaviy) multimedia orqali vizual talqin qilishning alohida turi” (Kolova va Vrublevskiy, 2019, 453-bet).

Booktrailer texnologiyasi dastlab 2010-yilda Rossiyada paydo bo‘lgan video davomiyligi 3 daqiqani tashkil etadigan texnologiya hisoblanadi. Booktrailerlarning afzalligi video qisqaligi, yorqinligi va ma’lumotli mazmunga egaligidir. Ushbu vosita o‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantiradi, ularning ijodiy qobiliyatini namoyish etish va rivojlantirish imkonini beradi, ularni tanqidiy idrok etish va axborotni mustaqil yaratishga o‘rgatadi, axborot makonida kitoblarni targ‘ib qilish uchun yangi ufqlarni ochadi. Booktrailer mutaxassislar tomonidan zamonaviy maktab o‘quvchilarining e’tiborini o‘qishga jalb qilishning zamonaviy va jozibali usuli sifatida tavsiflanadi.

Booktrailer yaratishda tuzuvchi bir qancha bosqichlarda amaliyotlarni bajarishi lozim va “Kitob treylari: yarating, tomosha qiling va o‘qing” shiori ostida amalga oshiradi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiya Respublikasi Prezidenti devonining Xalq kutubxonasi ochilish marosimidagi nutqi

1-bosqich: Booktrailer nima?, xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar. Kirish. Booktrailer tushunchasi. Booktrailer tasnifi.

2-bosqich: Badiiy matn bilan ishlash. Adabiy asarning asosiy g'oyasi. Bir fikr, bosh qahramonlar. Muallifning pozitsiyasi. Adabiy asarlarni o'qish. Reklama uchun tanlangan kitob maqsadli auditoriya uchun qiziqarli bo'lishi va ma'naviy salohiyatga ega bo'lishi kerak. Ushbu bosqichda yaratuvchi tanlangan kitobi quyidagi savollarga javob bera olishi kerak:

- Bu kitob odamlar hayotini qanday o'zgartiradi?
- Bu kitob o'quvchilarning kunlik tarzini qanday o'zgartiradi?
- Ushbu kitob iste'molchining dunyoqarashini qanday o'zgartiradi?

3-bosqich: Badiiy adabiyot yangiliklari bilan tanishish. Adabiy asarlarni tavsiya qilish. Kitob treylerini ko'rish. Skript yaratish. Videolarning optimal davomiyligi kuzatilishi kerak. Video uch daqiqadan ortiq davom etmasligi kerak, chunki tomoshaning e'tibori juda tez pasayadi. Keyinchalik muallif tuzilgan reklama matnini yozishi kerak. Videoning syujetida qo'zg'atuvchi voqea, avj nuqtasi va yiqilish harakati bo'lishi kerak. Biroq bu yerda kitobning butun mazmunini yetkazmaslik kerak, aks holda o'quvchi uni o'qishga bo'lgan qiziqishini butunlay yo'qotadi. Booktrailer muvaffaqiyatning zaruriy sharti – bu syujetda qo'yilishi kerak bo'lgan intriga. Ssenariyni yozish jarayonida darhol vizual taqdimotni o'ylab ko'rish va iloji bo'lsa videoning hikoya taxtasini yaratish tavsiya etiladi. Ssenariyda 7 dan kam va 10 dan ko'p bo'lmagan slayddan foydalanish maqsadga muvofiq.

4-bosqich: Bir guruh o'quvchilar tomonidan booktrailer yaratish uchun adabiy kitob tanlash. Kitob abstrakt va reklama shiorini ishlab chiqish. Video seriya uchun material tanlash. Video materilani olish uchun bir nechta manbalardan foydalanish mumkin: haqiqiy tortishish; mualliflik huquqini buzmasdan mavjud ma'lumotlar bazasidan, videodan foydalanish; kitobning illyustrativ materialini animatsiyaga aylantirish. Muallif videoning formati va sifat parametrlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu texnikaning imkoniyatlari va mahsulotni joylashtirish usuliga bog'liq.

5-bosqich: Ish rejasini ishlab chiqish. Kitob treyleri uchun ssenariy yaratish. Booktrailer turi va uslubini tanlash.

6-bosqich: Kamera, videokamera va ovoz yozuvchisi bilan tanishish. “Film Studio. Windows Movie Maker” va “Vegas Pro 17” dasturi bilan tanishish.

7-bosqich: Ssenariy bilan ishlash. Video va foto materiallarni suratga olish. Video materiallarni tanlash.

8-bosqich: Kitob treylerini tahrirlash va yaratish “Film Studio. Windows Movie Maker” va “Vegas Pro 17” dasturiy ilovalari yordamida videofayllarni yaratish. Video effektlarni qo'llash. Sarlavhalar va matn kiritish. Audio materiallar bilan ishlash. Videoni saqlash.

9-bosqich: Yaratilgan booktrailerni ko'rish. Tuzatishlar qilish.

10-bosqich: Kutubxonalarga tarqatish. Booktrailerning ommaviy namoyishi. Tomoshabinlar va ekspertlarning reytinglari. Maktabda, kutubxonada taqdimot, keyinchalik internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish. Aksariyat foydalanuvchilar YouTube, Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter va boshqa ommabop ijtimoiy tarmoqlar kabi videoxosting xizmatlaridan foydalanishlari mumkin, ular kiotb treylerini tarqatish uchun qo'shimcha vositalardir.

Booktrailer yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar o'smirlarni adabiy asarlarni chuqur va mazmunli mutolaa qilishga, yozuvchining tarjimai holi, badiiy matn yaratilgan tarixiy vaqtini chuqur o'rganishga qaratilgan. Kitobni tasavvur qilishda asar qahramonlari qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini va bo'lajak potensial kitobxon sifatida tomoshabinlarda

qanday his-tuyg'ularni uyg'otish kerakligini aniq tushunish kerak. Treylardan foydalanishda o'qituvchining asosiy vazifasi – adabiy asarni o'qish orqali o'quvchilarning muvafaqqiyati, o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini yaratish va faqat yaxshi mahsulot yaratishdir.

Talabalar adabiy asrani idrok qilish eng to'liq, yaxlit va to'g'ri bo'lishi uchun pauzalar bilan o'qish texnikasidan foydalanadilar. Xuddi shu maqsadda “qiyin” va “oson” savollar texnikasidan foydalaniladi. Ya'ni treylar bo'yicha bir muncha oson va nisbatan qiyin savollar bilan o'quvchilarga murojaat qilinadi.

Yakuniy bosqichda o'quvchilar adabiy asarlarni o'qib, tushunib, ularni tahlil qiladilar. Bu bosqichda asardagi obrazlar tahlili va muammoli tahlili ancha samarali bo'ladi. Tahlil davomida o'quvchilar asosiy tushunchani, adabiy asarning asosiy g'oyasini, shuningdek, muallifning munosabatini aniqlaydilar. Shuningdek bu bosqichda o'quvchilar asar mazmunidan kelib chiqib o'smirlar davrida ushbu asrning qanday xizmat qilishi to'g'risida sinkveyn tuzadilar.

Xulosa

Zamonaviy maktab uchun zarur bo'lgan o'quv qurolini amaliy tadbiq etish kitob treylarini mustaqil ravishda o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, kognitiv va tadqiqot qobiliyatlarini, turli xil dasturiy ilovalar va qurilmalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, degan xulosaga kelishga imkon beradi. Ta'lim tizimida booktrailer yaratish maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini, adabiy asarlarni mazmunli o'qishga bo'lgan ehtiyojini shakllantiradi. Booktrailerni ko'rish kitobga va umuman o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, shuningdek, kiruvchi axborotni tanqidiy idrok etishga o'rgatadi.

Biroq, ushbu video formatining hayot aylanishi, ehtimol, tugaydi. Uning o'rnini yaqin kelajakda g'oyalar, ma'nolar va shaxsiy hikoyalarni translyatsiya qilish uchun yangi texnologiyalar egallaydi. Ehtimol, ertaga treylarni sevuvchilar avlodi gologramma yoki boshqa texnologik yangiliklarni sevuvchilar avlodi bilan alamshtiriladi. Maktab o'quvchilari axborot mahsulotini yaratish uchun yangi texnologiyalarini o'zlashtirishi kerak. Shu bilan birga, bir narsa o'zgarishsiz qolmoqda – adabiy ta'lim jarayonida eng so'nggi texnologiyalar insonning ichki dunyosini boyitish, ma'naviy boy shaxsni kamol toptirishga mo'ljallangan madaniyat, san'at, adabiyotni o'rganishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.M.Mirziyoyev “Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi”. Toshkent “O'zbekiston” nashriyoti 2022.-416 b
2. Sh.M.Mirziyoyev **“Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi** farmoyishi.
3. Kopylova, V. (2012). Chto takoe buktrejler? Rossiya na poroge novoj knizhnoj ery [What is a book trailer? Russia on the threshold of a new book era]. Arguments and Facts. Retrieved from: <http://www.aif.ru/culture/38268#>
4. Yakina, L.N. (2014). Buktrejler – kul'turnoe yavlenie? [Book trailer: Is this a cultural phenomenon?]. Man in the World of Culture, 1, 42-45.
5. Shcherbinina, Yu.V. (2016). Buktrejler v shkol'noj praktike prepodavaniya literatury [Book trailers in the school practice of teaching literature]. Proceedings of the 8th International science-to-practice conference "Pedagogy of text". Saint-Petersburg, LEMA Publishing House.
6. Mokhun, O.A. (2016). Buktrejler kak innovacionnoe sredstvo povysheniya interesa chteniya u shkol'nikov [Book trailer as an innovative means of increasing the interest of reading

among schoolchildren]. Proceedings of the 3rd All-Russian scientific and methodological Conference “Teaching Russian language and literature: Forms, methods, and innovations”.

7. Kolova, S.D., Vrublevsky, A.S. (2019). Obrazovatel'nye i pedagogicheskie vozmozhnosti tekhnologii buktrejlera v literaturnom obrazovanii shkol'nikov [Educational and pedagogical opportunities of book trailer technology in literary education of schoolchildren]. *Issues of Theory and Practice*, 3, 462-465